

ABDULLA QAHHORNING SO'Z TANLASH MAHORATI VA UNING ASARLARIDAGI AYRIM SO'ZLARNING TAHLILI

Nayimova Aziza Dilmurot qizi

Qarshi davlat universiteti Pedagogika Fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383429>

Annotatsiya. Badiiy adabiyot tilini o'rganish va tahlil qilishning ham nazariy ham amaliy tomonlari ko'pdan buyon filologlarni qiziqtirib kelmoqda. Chunki muayyan til stilistikasi rivojlanishida milliy badiiy adabiyotning ahamiyati katta. Xususan O'zbek adabiy tili rivojlanishida yozuvchi Abdulla Qahhorning ham asarlarini o'z o'rnini bor. U o'z asarlarida qisqa so'z tanlash mahorati bilan boshqa ijodkorlardan farq qiladi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qahhor, badiiy til, badiiy asar tili, adabiy til, jonli so'zlashuv tili, morfologik, Lingvopoetik, Ona tili, Sinonimlar, obrazlilik, emotsionallik.

Annotation. The study and analysis of literary language have long intrigued philologists from both theoretical and practical perspectives. This is because national literature plays a significant role in the development of a specific language's stylistics. In particular, the works of the Uzbek writer Abdulla Qahhor hold a unique place in the development of the Uzbek literary language. He stands out among other writers for his skillful selection of concise words in his works.

Keywords: Abdulla Qahhor, literary language, language of literary works, literary style, spoken language, morphology, linguopoetics, mother tongue, synonyms, imagery, emotionality.

Аннотация. Изучение и анализ художественного языка давно привлекают внимание филологов как с теоретической, так и с практической стороны. Это связано с тем, что национальная литература играет важную роль в развитии стилистики определённого языка. В частности, произведения узбекского писателя Абдуллы Каххара занимают особое место в развитии узбекского литературного языка. Он выделяется среди других авторов своим мастерством в подборе лаконичных слов в своих произведениях.

Ключевые слова: Абдулла Каххар, художественный язык, язык художественных произведений, литературный язык, разговорная речь, морфология, лингвопоэтика, родной язык, синонимы, образность, эмоциональность.

Har qanday milliy til kabi o'zbek tili ham o'zbek millatini birlashtiruvchi, uning milliy ruhini ifodalovchi vositadir. Chunki respublika prizedenti ta'kidlagandek: "Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga eng avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili bu millatning ruxidir. Ona tilini yo'qotgan har qanday millat o'zligidan judo bo'lishi muqarrar.

Badiiy adabiyot tilini o'rganish va tahlil qilishning ham nazariy, ham amaliy masalalari ko'pdan buyon tilshunoslarni qiziqtirib keladi. Chunki muayyan til stilistikasining rivojlanishida milliy badiiy adabiyot tilining ham ahamiyati kattadir.

Badiiy asar tilida keng qamrovli til birliklari fonetik, leksik, grammatik va majoziy vositalarni kuzatish mumkin. Shu bilan birga ijodkorning so'z boyligidan o'ziga xos tarzda foydalanish, morfologik shakllar va sintaktik qurilmalarni tanlashi va boshqa jihatlarida yozuvchining individual uslubi ham yuzaga chiqadi.

Muayyan biror til stilistikasining rivojlanishida milliy badiiy adabiyot tilining ahamiyati katta ekanligiga badiiy asarlar tilini o'rganish va tahlil qilishning ham nazariy ham amaliy masalalari tadqiqotchilarni o'ziga jalb qilib kelayotgani ma'lum. Badiiy asar tili haqida so'z borar ekan, avvalo, tilning bevosita bir biriga aloqador uch tomonini qayt etish zarur bo'ladi: badiiy til, jonli so'zlashuv tili, adabiy til.

Bu tushunchalar bir birini to'ldirib, ayni paytda bir-biridan ozuqa olib yashaydi. Nazariy manbalarda ularning quidagi xususiyatlari qayt etiladi:

1) Adabiy til grammatik me'yorlarga bo'ysundirilgan, qat'iy talaffuz normalariga ega bo'lgan, jonli xalq tilidagi har xilliklarni bir xillikka olib kelgan.

2) Jonli so'zlashuv tili yoki umumxalq tilidagi grammatika va orfoepiya qoidalariga doim ham amal qilinaverilmaydi, emotsional leksika va frezalogiya, sheva elementlari, kasb hunar leksikasi, jargonlar va boshqalardan keng foydalaniladi

3) Badiiy til esa jonli so'zlashuv tiliga asoslangan, adabiy til bilan chambarchas bog'langan hammaga tuhunarli bo'lgan "so'z ustalari tomonidan pardoziqlangan va sayqal berilgan poetik tildir"

Ishning maqsadidan kelib chiqib, faqat badiiy til, badiiy asar tili doirasida fikr yuritimiz. "Chunonchi, yozuvchi hayotiy voqealarni tasvirlab, obraz yaratar ekan, u so'zlashuv tili boyliklaridan, jonli tildagi sheva va kasb hunarga oid birliklardan ham, adabiy til normalaridan ham keng foydalanadi".

Demak, ijodkorning til birliklaridan o'ziga xos tarzda foydalanishi, morfologik shakllar va sintaktik qurilmalarni tanlashi va boshqa jihatlarida yozuvchining individual uslubi ham yuzaga chiqadi.

Badiiy asar tilining badiiy-estetik vazifalari tilshunoslikning nazariy tomonlari bilan bog'liq holda tadbiiq qilinar ekan, keyingi paytda iste'molga kirib kelgan lingvopoetika atamasini qo'llash o'rinli hisoblanadi. Chunki "Lingvopoetik tahlil jarayoni faqat yozuvchining tili va uslubi haqida ma'lumot berish bilan chegaralanmaydi, balki asar yaratilgan davr tilining o'ziga xosligi, yozuvchining so'z boyligi, til vositasidan foydalanish usullari, badiiy tasvir vositalarining til faktlari da aks etishi, umuman, tilni uning barcha sathlari yuzasidan tahlil qilishdan iborat bo'ladi".

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, yozuvchi asarlarining lingvistik xususiyatlarini o'rganishga doir keyingi paytdagi ishlarda asosan, leksik-semantik qatlam doirasida fikr yuritilgan. Bu jihatdan Abdulla Qahhor ijodi tiling barcha sathlari uchun boy material bera oladi deb o'ylaymiz.

Badiiy adabiyotning asosiy vositasi til bo'lgani uchun ham badiiy asar tili, obrazli obrazli ifoda mahorati masalalari badiiy adabiyot bilan deyarli bir vaqtda vujudga keldi va rivojlandi.

Badiiy tilning belgilovchi xususiyatlari obrazlilik va emotsionallik hisoblanadi. Poetik obrazlar esa fikrni ixcham va lo'nda ifodalashga, yorqin va umumlashgan tasavvur yaratishga, ular orqali muayyan hodisa, fikr va his-tuyg'ularni eslab qolishga yordam beradi. Shu tariqa asar poetikasi vujudga keladi.

O'zbek adabiy tilining rivojlanishi, umummilliy adabiy til darajasiga ko'tarilishida badiiy adabiyotning o'rni beqiyosdir. Shunday ekan, bugungi davr adabiyotiga o'z hissasini qo'shayotgan ijodkorlar asarlarining tili va uslubini o'rganish muhim ahamiyatga egadir. Shu maqsadda yozuvchi Abdulla Qahhor asarlarining o'ziga xos uslubiy jihatlarini o'rganishga ahd qildik.

Badiiy nutq obrazli va emotsional-ekspressiv ifodalikka ega ekan, bunda tilning kommunikativ funksiyasi bilan emotsional-ekspressivlik funksiyasini qo'shib ketadi. Shunday ekan, badiiy asarni idrok qilish til qurilishini anglash orqali amalga oshiriladi.

Badiiy nutq still avtorlariga asarning estetik ta'sirlarini kuchaytirish uchun tilning barcha leksik va grammatik vositalaridan ustalik bilan foydalanish, tanlash shuningdek, yangidan yangi ifoda vositalari yaratish imkonini beradi. Yozuvchilarning til vositalaridan foydalanishdagi individual ijodiy mahorati turlichadir. Badiiy asar tili va yozuvchi uslubini o'rganishda ko'pincha leksik, frazeologik vositalar, badiiy tasvir vositalari, ijodkorning okkozanal so'z va ibora yaratish mahorati kabi narsalar o'rganiladi-yu, ularning fonetik va grammatik xususiyatlari e'tibordan chetda qoldiriladi. Lekin Abdulla Qahhor asarlari tahliliga jiddiy yondoshilsa, tilning barcha sathlari uchun ham boy poetik matreal bera olishi kuzatiladi.

Abdulla Qahhor asarlarida sinonim so'zlarning qo'llanilishi.

Sinonimlar yunoncha “synonymus”- bir nomli yani bir umumiy ma'noga ega bo'lgan, qo'shimcha ma'no ottenkasi, uslubiy bo'yog'i, qo'llanishdagi xususiyati va shu belgilar bilan farqlanadigan so'zlar.

Misol: Behuda gap! Mana mening xotinim nima ekanligini o'zim bilaman. Paranjisini tashlab ikki kun ko'chada yursin-chi! U odamning zardasi qaynab ketdi:

-Nega ko'chada yuradi? Ko'chada paranjilik yursa ham ayniydi-da! To'g'risini aytayinmi? Paranjilik xotin harom ishga yaqinroq bo'ladi. Sabab deng? Agar siz kulib qaramasangiz, devorga shoti qo'yib ko'chaga mo'ralaydi: ko'ylaklik olib bermasangiz, tom orqasidan ko'ylaklik uzatadigan chiqib qoladi. Ochilgan xotinchini ko'ylak olib bermasangiz o'zi ishlab oladi.

Pranjini tashlatmoq yoki paranjisiz yurishga ruxsat bermoq.

Tuxum bosib undan jo'ja chiqarmoq. Tovuuq o'nta jo'ja ochibdi. Musicha bola ochibdi.

-Biz yorug' dunyoni ko'rish uchun tug'ilganmiZ, Turg'unoy!- dedi Maston.

-Biz tovuq emasmizki, qanday tuxum bostirilsa, shuni ochib chiqarsak.

-Yigit hayron edi: “Buning husnigina emas, hatto kiygan kiyimi ham mo'jiza-ku, nega mening otimni biladi, nega o'zini past olgan tovush bilan so'raydi.?....

Abdulla Qahhor o'z asarlarida ko'chma ma'noli so'zlarni mohirlik bilan qo'llay olgan yozuvchilardan.

Asarni tahlil qilib o'qish jarayonida bir necha o'rinlarda ko'chma ma'noli so'zlarni qo'llaganiga guvoh bo'ldik.

Misol;

1. Men sizga biror narsa deyaipmanmi? Tikib qo'yarman.

Har narsaga ro'zg'or achchiq bo'laversa..... qiyinroq bo'lar, - dedi To'rabjon yaktagini kiyayotib, -kambag'alchilik o'lsin.. “Tanlangan asarlar”

Bu achchiq leksemaning asil ma'nosi istemol qilinadigan sabzavotning ta'mi. Bu yerda esa o'sha achchiq tamga o'xshatilgan.

Badiiy asar tilining badiiy-estetik funksiyalarini tilshunuslik aspektida o'rganish muayyan asar yaratilgan davr tilining o'ziga xosligi, yozuvchilarning so'z boyligi, til vositalaridan foydalanish usullarini, demakki “xalq ruhi” bo'lgan tilga ijtimoiy ta'sirlarni tahlil qilish bilan chambarchas bog'liq.

Abdulla Qahhor ijodidagi o'ziga xos okkazonalizmlarning matn jozibadorligi, badiiy bo'yoqdorligi, hissiy tasirchanligini oshirishdagi o'rni harakterlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1) Sh. M. mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. – O'zbekiston 2017.
- 2) Boboyev Adabiyotshunoslik asoslari. O'zbekiston 2002-y 558-bet.
- 3) Abdulla Qahhor Tanlangan asarlar. Toshkent G'afur G'ulom 1987.
- 4) Abdurahmonov G', Mamajonov S. O'zbek tili va adabiyoti. O'zbekiston, -2003.